

ЗАРАФШОН ДАРЁСИ СУВИ ИФЛОСЛАНИШИНИ ГАТ ЁРДАМИДА ХАРИТАЛАШ

Абдиева Матлуба Шукуровна

*Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти
кичик илмий ходими, PhD. (matluba_abdiyeva@mail.ru)*

Кириш. Ҳозирги сувдан интензив фойдаланиш шароитида дарё сувларининг ифлосланиш кўлами, дарё оқимлари ва дарёларнинг сув экотизимларига бўлган антропоген ифлосланиши ортиб бормоқда. Юзага келган муаммоларни бартараф этишга қаратилган энг муҳим вазифалардан бири - дарёларда сув сифатини мониторинг қилиш ва ўз вақтида сув сифатини баҳолашдир.

Ҳозирги кунда замонавий технологиялардан фойдаланиб сув сифатини баҳолашда асосий ифлослантирувчи моддаларнинг тарқалиш концентрациясини географик ахборот тизимлари ГАТ орқали янада мукамаллаштириш имкони мавжуд. ГАТ табиий объектларнинг фазовий даражаси билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишда кучли воситадир. ГАТнинг бундай кучли имкониятларидан бири рельеф харитасини ва ҳар хил хариталарни (тупроқ турлари, ўсимликлар, ердан фойдаланиш, шаҳар жойлари хариталари) ва вектор маълумотларини (йўллар, каналлар, дарёлар, сув омборлари) таҳлил қилиш асосида гидрологик ва гидрокимёвий параметрларни баҳолаш мумкин.

Хариталашнинг мақсади – Зарафшон дарёси ҳавзасининг экологик ҳолати тўғрисида аниқ маълумот берадиган хариталарни яратиш бўлиб, бунда антропоген таъсир даражаси дарёнинг кузатув пунктларида яққол кўринади.

Зарафшон дарёсининг сув сифати ва гидрокимёвий режими бўйича кузатувлар 1967 йилдан бошланган [1]. Бироқ гидрокимёвий кўрсаткичлар ҳамда кузатув пунктлари тўлиқ ҳолда 1990 йилдан бошлаб кузатилган. Мақолада шуни инобатга олган ҳолда 11 та кузатув пунктларида 1990-2019 йиллар ўрганилди.

Асосий қисм. Зарафшон дарёси антропоген таъсирга учраган трансчегаравий дарё бўлиб, дарё оқими ҳосил бўлиш ҳудудида (Тожикистон Республикаси) оғир металллардан сурма, симоб билан ифлослантирадиган тоғ-кон ва рудани қайта ишлаш комбинатлари мавжуд. Бундай ишлаб чиқариш комбинатларининг нафақат Зарафшон дарёси сувини балки, ер ости сувларини ҳам оғир металллар билан ифлослантириши қайд этилган. Ер ости сувларида сурма миқдори Равотхўжада - 0,001-0,11 мг/дм³, Чўпонота сув олиш тўғонида - 0,001-0,008 мг/дм³ (РЭМ – 0,05 мг/дм³) ни ташкил қилади. Тадқиқотларга кўра, сувдаги сурма миқдори дарёнинг қуйи оқимига қараб камайиб боради [2; 7-б.].

А.М.Никаноров фикрига кўра, дарё сувларини сув сифатини баҳолашда сув таркибига оид бўлган кўп йиллик гидрокимёвий кўрсаткичлардан фойдаланиб ҳам аниқлаш мумкин [3; 10-20-б.].

Зарафшон дарёсининг кўп йиллик (1990-2019 йй.) сув сифатини баҳолаш натижалари асосида хариталар тузилди (1-2-3-4-5-расм). Бунда, Зарафшон дарёси гидрокимёвий режимини сув сифатини ҳар беш йиллик даврга бўлиб, дарё узунлиги бўйлаб барча пунктларда энг юқори концентрациядаги ифлослантирувчи моддаларнинг кўрсаткичи (минерализация, мис, кислороднинг кимёвий истеъмоли, азот нитрит, фенол ва бошқа бўйича хариталаштирилди) келтирилган.

Таъкидлаш лозимки, Зарафшон дарёси Бухоро вилояти ҳудудида Бухоро (юқори ва қуйи) пунктларида мониторинг 2011 йилдан бошланган. Зарафшон дарёсида дарё узунлиги бўйича 1990-2019 йиллар давомида минерализация миқдори ортиб борганлиги аниқланди. Равотхўжа пунктида минерализация миқдори ўртача $289,7 \text{ мг/дм}^3$ бўлса, дарёнинг қуйи оқимида Бухоро (қуйи) пунктида ўртача $2444,08 \text{ мг/дм}^3$ ни ташкил қилади (РЭМ 1000 мг/дм^3) (1-расм).

1-расм. Зарафшон дарёси кўп йиллик (1990-2019 йй.) минерализация миқдорининг дарё оқими бўйлаб ўзгариши.

Зарафшон дарёсининг дарё узунлиги бўйлаб ўртача кўп йиллик (1990-2019 йй.) ККИ миқдори 3,32-26,3 мгО/дм³ орасида кузатилади (2-расм).

2-расм. Зарафшон дарёси кўп йиллик (1990-2019 йй.) кислороднинг кимёвий истеъмоли (ККИ) миқдорининг дарё оқими бўйлаб ўзгариши.

3-расм. Зарафшон дарёси кўп йиллик (1990-2019 йй.) мис миқдорининг дарё оқими бўйлаб ўзгариши.

4-расм. Зарафшон дарёси кўп йиллик (1990-2019 йй.) азот нитрит миқдорининг дарё оқими бўйлаб ўзгариши.

5-расм. Зарафшон дарёси кўп йиллик (1990-2019 йй.) фенол миқдорининг дарё оқими бўйлаб ўзгариши.

Зарафшон дарёси сувида миснинг ўртача кўп йиллик (1990-2019 йй.) миқдори дарё оқими бўйлаб $1,18-2,03$ мкг/дм³ оралиғида ўзгаради (РЭМ 1 мкг/дм³) (3-расм).

Зарафшон дарёси сувида нитрит азотининг (NO_2^-) ўртача кўп йиллик (1990-2019 йй.) миқдори $0,01$ дан $0,17$ мг N/дм³ гача ўзгариб туради (РЭМ $0,02$ мг N/дм³) (4-расм).

Зарафшон дарёси сувида фенолнинг ўртача кўп йиллик (1990-2019 йй.) миқдори дарё оқими бўйлаб $0,001-0,004$ мг/дм³ оралиғида ўзгаради (5-расм). Сув ҳавзалари учун фенолнинг рухсат этилган концентрацияси (РЭК) $0,001$ мг/дм³ ни ташкил қилади [1].

Тайёрланган хариталарнинг муҳим хусусияти - уларда гидрокимёвий кўрсаткичлар бўйича ифлосланиш даражаси ва турининг яққол намоён бўлишидир. Бу ҳолатни бир вақтнинг ўзида дарёнинг барча кузатув пунктларида кўриш мумкин. Бу ҳолат улар табиий географик шароитларининг турли минтақаларда жойлашганлиги ва сув сифатига таъсир қилиши хариталарда кўринади.

Хулоса. 1. Зарафшон дарёси экологик ҳолати тўғрисида аниқ ва визуал маълумот берадиган ГАТ хариталар Arc GIS 10.8 ёрдамида яратилди.

2. Зарафшон дарёси суви сифатининг кўп йиллик маълумотлар бўйича, Самарқанд вилояти ҳудудидан бошлаб, қуйи, яъни Навоий ҳамда Бухоро вилоятлари томон ифлосланиш ортиб боради. Дарёнинг Сиёб, Сиёб (қўшимча), Навоий (қуйи) ҳамда Бухоро (қуйи) пунктларида, бошқа кузатув пунктларига нисбатан ифлосланиш юқори. Зарафшон дарёси оқимига антропоген таъсирнинг ортиши унинг узунлиги бўйича суви сифатининг ёмонлашишига олиб келмоқда.

3. Зарафшон дарёси сувидаги рухсат этилган меъёр (РЭМ) дан юқори бўлган ифлослантитувчи моддалар мисолида дарё узунлиги бўйлаб сув сифатини баҳолаш натижалари акс эттирилган ГАТ технологияларини қўллаш асосида яратилган хариталардан сув сифати назорати билан шуғулланувчи ташкилотлар ва қарор қабул қилувчи ҳукумат органларида сув ресурсларини оқилона ишлатиш режаларини ишлаб чиқишда фойдаланиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши. 1990-2019 гг.
2. Гаппаров Б.Х., Беглов И.Ф. и др., Качество воды в бассейнах рек Амударья и Сырдарья. // Аналитический отчет. - Ташкент 2011 г. - 7 с.
3. Никаноров А.М. и др. Антропогенная трансформация экологического состояния речных экосистем дальнего востока // Вода: химия и экология, 2012. №3. - С. 10-20.